

ВРОЖДЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ РЕБЕР У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

ТУРСУНБАЕВ ЖАСУР РАВШАНОВИЧ

Научный руководитель

АЙМАХАН ЭЛЬ-ФАРАБИ СӘРСЕМБЕКҰЛЫ, ЕРГАШОВ ЕРЖАН
ДЖУМАБЕКОВИЧ

Резидент группы РБХҚ-01-24

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави,
Республика Казахстан

Кафедра хирургии и анестезиологии-реаниматологии

***Аннотация.** Врожденные дефекты ребер относятся к редким аномалиям развития грудной клетки и представляют собой важную медико-социальную проблему детской хирургии, ортопедии и педиатрии. Несмотря на сравнительно невысокую распространенность, данные пороки могут сопровождаться нарушением формирования грудной клетки, ограничением роста легких, дыхательной недостаточностью, деформацией позвоночника и снижением качества жизни ребенка. Современные достижения лучевой диагностики, прежде всего мультиспиральной компьютерной томографии с трехмерной реконструкцией, значительно повысили эффективность раннего выявления врожденных аномалий ребер. Одновременно совершенствуются методы хирургической коррекции с использованием малоинвазивных технологий, индивидуальных имплантатов и систем вертикального расширения грудной клетки (VERTR). В настоящем обзоре представлены современные данные литературы за 2020–2026 годы, включая зарубежные и казахстанские публикации, посвященные эпидемиологии, этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям, диагностике и лечению врожденных дефектов ребер у детей. Особое внимание уделено современным методам диагностики, мультидисциплинарному подходу и перспективам развития специализированной помощи детям с данной патологией.*

***Ключевые слова:** врожденные дефекты ребер, дети, грудная клетка, врожденные аномалии, компьютерная томография, трехмерная реконструкция, VERTR, детская хирургия, Казахстан.*

БАЛАЛАРДАҒЫ ҚАБЫРҒАЛАРДЫҢ ТУА БІТКЕН АҚАУЛАРЫ: ДИАГНОСТИКАНЫҢ, ЕМДЕУДІҢ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУДЫҢ ЗАМАНАУИ АСПЕКТІЛЕРІ (ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ)

ТУРСЫНБАЕВ ЖАСУР РАВШАНОВИЧ

Ғылыми жетекші

АЙМАХАН ЭЛ-ФАРАБИ СӘРСЕМБЕКҰЛЫ, ЕРГАШОВ ЕРЖАН
ЖҰМАБЕКОВИЧ

РБХҚ-01-24 тобының резиденттер

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Қазақстан
Республикасы

Хирургия және анестезиология-реаниматология кафедрасы

***Аңдатпа.** Қабырғалардың туа біткен ақаулары кеуде қуысының сирек кездесетін даму аномалияларының бірі болып табылады және балалар хирургиясы, ортопедия және педиатрия салаларындағы маңызды медициналық-әлеуметтік мәселе саналады. Бұл патологиялардың таралу жиілігі төмен болғанымен, олар кеуде қуысының қалыптасуының*

бұзылысына, өкпенің өсуінің шектелуіне, тыныс жеткіліксіздігінің дамуына, омыртқа деформациясына және баланың өмір сүру сапасының төмендеуіне алып келуі мүмкін. Сәулелік диагностиканың заманауи әдістерінің, әсіресе үш өлшемді реконструкциясы бар көпқабатты компьютерлік томографияның енгізілуі қабырғалардың туа біткен аномалияларын ерте анықтау мүмкіндігін едәуір арттырды. Сонымен қатар, аз инвазиялық технологияларды, жеке дайындалған имплантаттарды және кеуде қуысын тігінен кеңейтетін титандық құрылғыларды (VEPTR) қолдану арқылы хирургиялық емдеу әдістері жетілдірілуде. Осы әдебиетке шолуда 2020–2026 жылдар аралығында жарияланған шетелдік және қазақстандық ғылыми еңбектерге талдау жасалып, балалардағы қабырғалардың туа біткен ақауларының эпидемиологиясы, этиологиясы, патогенезі, клиникалық көріністері, диагностикасы және емдеу тәсілдері қарастырылды. Сондай-ақ заманауи диагностикалық әдістерге, мультидисциплинарлық тәсілге және осы патологиясы бар балаларға мамандандырылған медициналық көмекті жетілдірудің болашақ бағыттарына ерекше назар аударылды.

Түйінді сөздер: қабырғалардың туа біткен ақаулары, балалар, кеуде қуысы, туа біткен аномалиялар, компьютерлік томография, үш өлшемді реконструкция, VEPTR, балалар хирургиясы, Қазақстан.

CONGENITAL RIB DEFECTS IN CHILDREN: MODERN ASPECTS OF DIAGNOSIS, TREATMENT, AND PREVENTION (LITERATURE REVIEW)

JASUR RAVSHANOVICH TURSUNBAYEV

Scientific Supervisor

AL-FARABI SARSEMBEKULY AIMAKHAN, YERZHAN DZHUMABEKOVICH
ERGASHOV

Residents Group RBHQ-01-2

Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Republic of Kazakhstan
Department of Surgery and Anesthesiology–Intensive Care

Abstract. *Congenital rib defects are rare developmental anomalies of the thoracic cage and represent an important medical and social challenge in pediatric surgery, orthopedics, and pediatrics. Although relatively uncommon, these malformations may result in impaired chest wall development, restricted lung growth, respiratory insufficiency, spinal deformities, and reduced quality of life in affected children. Advances in modern imaging techniques, particularly multidetector computed tomography with three-dimensional reconstruction, have significantly improved the early diagnosis of congenital rib anomalies. At the same time, surgical management has evolved through the introduction of minimally invasive techniques, patient-specific implants, and the Vertical Expandable Prosthetic Titanium Rib (VEPTR) system. This literature review summarizes international and Kazakhstani publications published between 2020 and 2026 concerning the epidemiology, etiology, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, and treatment of congenital rib defects in children. Particular attention is paid to modern diagnostic approaches, multidisciplinary management, and future directions for improving specialized pediatric surgical care for patients with this condition.*

Keywords: *congenital rib defects, children, thoracic cage, congenital anomalies, computed tomography, three-dimensional reconstruction, VEPTR, pediatric surgery, Kazakhstan.*

Актуальность: Врожденные дефекты ребер представляют собой одну из наиболее редких форм врожденных аномалий костно-хрящевого каркаса грудной клетки и формируются вследствие нарушения эмбрионального развития осевого скелета на ранних сроках гестации [1]. К данной группе относятся аплазия, гипоплазия, раздвоение, синостоз,

укорочение, добавочные и аномально расположенные ребра, а также комбинированные варианты деформаций [1]. Большинство врожденных аномалий длительное время протекает бессимптомно и выявляется случайно при выполнении рентгенографии или компьютерной томографии органов грудной клетки [1]. Однако тяжелые формы заболевания сопровождаются нарушением формирования грудной клетки, ограничением роста легочной ткани, развитием синдрома торакальной недостаточности и хронической дыхательной недостаточности [2].

По данным современных исследований, аномалии строения ребер встречаются приблизительно у 1–2 % населения, однако клинически значимые формы наблюдаются значительно реже [1]. Среди всех вариантов наиболее часто выявляются раздвоенные ребра, синостозы и добавочные шейные ребра [1]. В исследовании, опубликованном в 2024 году, проведен анализ 658 детей с врожденными деформациями ребер, при этом наиболее распространенным вариантом являлись раздвоенные ребра, составлявшие более 95 % всех выявленных аномалий [1]. Большинство случаев были обнаружены случайно и не сопровождались выраженной клинической симптоматикой [1]. Формирование врожденных дефектов ребер связано с нарушением процессов сегментации и дифференцировки мезодермы в эмбриональном периоде [2]. В последние годы большое внимание уделяется генетическим механизмам развития данной патологии. Установлено, что аномалии ребер могут входить в структуру синдрома Поланда, синдрома Жёна, синдрома Ярхо—Левина, синдрома Клиппеля—Фейля и ряда других наследственных заболеваний [2]. При наличии подобных синдромов значительно возрастает риск сочетанных пороков позвоночника, сердца, почек и легких [2]. Современные методы лучевой диагностики существенно расширили возможности раннего выявления врожденных дефектов ребер [3]. Если традиционная рентгенография позволяет выявить лишь грубые изменения костных структур, то мультиспиральная компьютерная томография с трехмерной реконструкцией обеспечивает детальную визуализацию количества, формы, локализации и характера деформаций ребер [1,3]. Технология трехмерной реконструкции облегчает предоперационное планирование и позволяет оценить пространственные взаимоотношения между ребрами, позвоночником и грудиной [1]. Магнитно-резонансная томография используется для оценки состояния мягких тканей и сочетанных аномалий позвоночника [4]. Особое значение имеет своевременное выявление детей с синдромом торакальной недостаточности. Данное состояние характеризуется невозможностью нормального роста легких вследствие деформации грудной клетки и требует раннего хирургического вмешательства [5]. Согласно современным международным рекомендациям, лечение должно осуществляться мультидисциплинарной командой с участием детских хирургов, ортопедов, пульмонологов, генетиков и специалистов лучевой диагностики [4,5]. В последние годы активно совершенствуются методы хирургической коррекции врожденных дефектов грудной клетки. При тяжелых формах заболевания широко применяется система вертикально расширяемого титанового ребра (VERTR), позволяющая увеличить объем грудной клетки, улучшить рост легких и предупредить прогрессирование деформации позвоночника [6]. Одновременно внедряются технологии трехмерного моделирования и индивидуального изготовления имплантатов, обеспечивающие более точное выполнение реконструктивных операций [6,7]. В Республике Казахстан диагностика и лечение врожденных деформаций грудной клетки осуществляется в специализированных центрах детской хирургии. Вместе с тем отечественные публикации, посвященные именно врожденным дефектам ребер у детей, остаются немногочисленными, что свидетельствует о необходимости проведения дальнейших клинических исследований, создания национального регистра пациентов и разработки современных клинических рекомендаций с учетом международного опыта [8–10].

Цель исследования: Провести анализ современной отечественной и зарубежной литературы, опубликованной в 2020–2026 годах, по вопросам эпидемиологии, этиологии, патогенеза, клинических проявлений, диагностики, лечения и профилактики врожденных

дефектов ребер у детей, а также определить современные направления совершенствования специализированной медицинской помощи в Республике Казахстан.

Материалы и методы исследования: Настоящее исследование выполнено в виде систематического обзора современной отечественной и зарубежной научной литературы, посвященной врожденным дефектам ребер у детей. Анализ проводился в соответствии с современными принципами доказательной медицины и включал публикации, опубликованные в период с января 2020 года по июнь 2026 года. При выполнении исследования использовались международные рекомендации по проведению систематических обзоров и анализу научных публикаций [10].

Поиск литературы осуществлялся в международных электронных базах данных PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar, SpringerLink, ScienceDirect, а также в отечественных информационных ресурсах eLIBRARY, CyberLeninka, РИНЦ и официальных электронных ресурсах Министерства здравоохранения Республики Казахстан [10,11]. Дополнительно анализировались современные клинические рекомендации ведущих международных центров детской хирургии и ортопедии, включая материалы Children's Hospital of Philadelphia, Европейского общества детских хирургов и Всемирной федерации детских ортопедов [12]. Для поиска использовались следующие ключевые слова: «врожденные дефекты ребер», «аномалии ребер», «врожденные деформации грудной клетки», «аплазия ребер», «гипоплазия ребер», «синостоз ребер», «добавочные ребра», «thoracic insufficiency syndrome», «congenital rib anomalies», «rib agenesis», «rib deformities», «VEPTR», «children», «pediatric thoracic surgery» [10–12]. Критериями включения являлись оригинальные научные статьи, систематические обзоры, метаанализы, клинические рекомендации и клинические наблюдения, посвященные врожденным аномалиям ребер у детей в возрасте от рождения до 18 лет. В обзор включались публикации, содержащие описание методов диагностики, результатов лечения и отдаленных исходов заболевания [11,13]. Критериями исключения являлись исследования взрослых пациентов, публикации, посвященные исключительно травматическим повреждениям ребер, опухолям грудной клетки, приобретенным деформациям, а также статьи без полного текста или с недостаточным объемом клинической информации [13]. Для каждого исследования анализировались дизайн исследования, количество пациентов, возраст обследованных детей, клинические формы врожденных дефектов, методы лучевой диагностики, способы хирургического лечения, частота осложнений и отдаленные результаты [14]. Особое внимание уделялось исследованиям, посвященным использованию мультиспиральной компьютерной томографии с трехмерной реконструкцией, магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой диагностики и современных методов реконструктивной хирургии грудной клетки [14,15]. Полученные данные систематизировались по следующим разделам: распространенность врожденных дефектов ребер, эмбриологические механизмы развития, классификация аномалий, клинические проявления, современные методы диагностики, хирургические технологии, результаты лечения и перспективные направления развития специализированной помощи детям [15].

Результаты исследования: Проведенный анализ современной литературы показал, что врожденные дефекты ребер являются редкой патологией, однако их клиническое значение значительно возрастает при сочетании с врожденными аномалиями позвоночника, грудины и внутренних органов [16]. Согласно данным современных исследований, большинство врожденных аномалий ребер выявляется в раннем детском возрасте, преимущественно до пяти лет, когда становятся заметными нарушения формирования грудной клетки или появляются первые признаки дыхательной недостаточности [16]. Наиболее распространенными вариантами врожденных аномалий являются раздвоение ребер, синостоз, гипоплазия, аплазия и добавочные шейные ребра [17]. В большинстве случаев дефекты имеют односторонний характер, однако при наследственных синдромах могут наблюдаться множественные двусторонние поражения [17]. Современные исследования подтверждают, что значительная часть пациентов длительное время не предъявляет жалоб, а аномалии

обнаруживаются случайно при выполнении рентгенографии органов грудной клетки или компьютерной томографии по поводу других заболеваний [18]. Вместе с тем тяжелые формы патологии сопровождаются выраженной деформацией грудной клетки, нарушением функции внешнего дыхания, частыми респираторными инфекциями, снижением толерантности к физической нагрузке и хронической гипоксией [18]. По данным современных публикаций, наиболее информативным методом диагностики признана мультиспиральная компьютерная томография с трехмерной реконструкцией, позволяющая детально оценить анатомию ребер, грудины и позвоночника, определить локализацию дефекта и спланировать объем хирургического вмешательства [19]. Магнитно-резонансная томография применяется преимущественно при подозрении на сочетанные аномалии позвоночника, спинного мозга и мягких тканей [19]. Установлено, что врожденные дефекты ребер нередко сочетаются с синдромом Поланда, синдромом Жёна, синдромом Ярхо—Левина, врожденным сколиозом и другими наследственными заболеваниями [20]. Подобные сочетания существенно ухудшают прогноз заболевания и требуют комплексного обследования с участием генетиков, ортопедов, пульмонологов и детских хирургов [20]. Большинство авторов считают, что при отсутствии клинических проявлений активное хирургическое лечение не показано. Таким пациентам рекомендуется динамическое наблюдение с периодической оценкой роста грудной клетки, функции дыхательной системы и состояния позвоночника [21]. При прогрессировании деформации или развитии синдрома торакальной недостаточности рассматривается вопрос о хирургической коррекции [21]. Современным стандартом лечения тяжелых форм врожденных деформаций грудной клетки считается применение системы Vertical Expandable Prosthetic Titanium Rib (VEPTR), которая обеспечивает постепенное увеличение объема грудной клетки и создает условия для полноценного роста легких [22]. Использование данной технологии сопровождается улучшением вентиляционной функции легких, уменьшением выраженности деформации позвоночника и повышением качества жизни пациентов. Вместе с тем лечение требует этапных операций по удлинению конструкции и длительного диспансерного наблюдения. Перспективным направлением современной детской хирургии является внедрение трехмерного компьютерного моделирования и индивидуального изготовления имплантатов. Применение цифровых технологий позволяет сократить продолжительность оперативного вмешательства, повысить точность реконструкции грудной клетки и уменьшить риск послеоперационных осложнений [23].

Отдельного внимания заслуживает развитие пренатальной диагностики. Использование высокоразрешающего ультразвукового исследования и магнитно-резонансной томографии плода позволяет выявлять тяжелые врожденные аномалии грудной клетки еще во внутриутробном периоде, что существенно расширяет возможности раннего планирования лечения [24]. Анализ публикаций Республики Казахстан показал, что специализированная помощь детям с врожденными деформациями грудной клетки оказывается в крупных республиканских центрах детской хирургии. Однако количество отечественных исследований, посвященных именно врожденным дефектам ребер, остается ограниченным. Это свидетельствует о необходимости создания национального регистра пациентов, разработки единых диагностических алгоритмов и проведения многоцентровых исследований с использованием современных методов лучевой диагностики и хирургического лечения [25].

Обсуждение: Проведенный анализ современной литературы показал, что врожденные дефекты ребер представляют собой неоднородную группу пороков развития, различающихся по происхождению, анатомической структуре и клиническому течению [25]. Несмотря на сравнительно низкую распространенность, данные аномалии имеют большое клиническое значение вследствие возможного нарушения роста грудной клетки, ограничения развития легочной ткани и формирования хронической дыхательной недостаточности [26]. Большинство исследователей отмечают, что клиническая картина заболевания зависит не столько от типа аномалии ребра, сколько от ее протяженности, сочетания с другими

врожденными пороками развития и степени нарушения функции органов грудной клетки [25,26].

Результаты настоящего обзора подтверждают, что наиболее информативным методом диагностики врожденных дефектов ребер является мультиспиральная компьютерная томография с трехмерной реконструкцией, которая значительно превосходит традиционную рентгенографию по точности определения локализации, формы и распространенности деформации. Использование трехмерных изображений позволяет хирургу заранее определить объем реконструктивного вмешательства, подобрать оптимальную хирургическую тактику и уменьшить риск послеоперационных осложнений [26]. Магнитно-резонансная томография играет важную роль при подозрении на сочетанные пороки позвоночника, спинного мозга и мягких тканей, а также при оценке функционального состояния грудной клетки [27]. Современные публикации свидетельствуют о возрастающей роли молекулярно-генетических исследований при обследовании детей с множественными врожденными аномалиями грудной клетки. Выявление наследственных синдромов позволяет определить прогноз заболевания, оценить риск повторного рождения детей с аналогичной патологией в семье и своевременно организовать медико-генетическое консультирование родителей [27]. Вопросы лечения врожденных дефектов ребер остаются предметом активного обсуждения. При бессимптомном течении заболевания большинство авторов рекомендуют динамическое наблюдение с регулярной оценкой функции дыхательной системы и состояния позвоночника [28]. При выраженной деформации грудной клетки, развитии синдрома торакальной недостаточности и прогрессирующей дыхательной недостаточности предпочтение отдается реконструктивным хирургическим вмешательствам с использованием современных имплантационных технологий [28]. Наиболее эффективной системой для лечения тяжелых деформаций грудной клетки у детей считается VEPTR, позволяющая постепенно увеличивать объем грудной клетки и создавать условия для нормального роста легких. Особое внимание заслуживает внедрение цифровых технологий. Применение трехмерного компьютерного моделирования, виртуального планирования операций и индивидуальных титановых имплантатов позволяет значительно повысить точность хирургической коррекции, сократить продолжительность операции и улучшить функциональные результаты лечения [29]. Для Республики Казахстан проблема врожденных аномалий грудной клетки остается актуальной. Современные эпидемиологические исследования свидетельствуют о необходимости совершенствования системы пренатальной диагностики, расширения программ медико-генетического консультирования и создания единого национального регистра детей с врожденными пороками развития. Разработка национальных клинических рекомендаций по диагностике и лечению врожденных дефектов ребер позволит стандартизировать оказание специализированной помощи и повысить эффективность лечения данной категории пациентов [30].

Заключение: Врожденные дефекты ребер у детей относятся к редким, но клинически значимым порокам развития грудной клетки, которые могут сопровождаться нарушением роста грудной клетки, ограничением развития легких и формированием синдрома торакальной недостаточности. Современные методы лучевой диагностики, прежде всего мультиспиральная компьютерная томография с трехмерной реконструкцией, значительно повысили возможности раннего выявления данной патологии и планирования хирургического лечения. Использование мультидисциплинарного подхода с участием детских хирургов, ортопедов, пульмонологов, генетиков и специалистов лучевой диагностики обеспечивает своевременную диагностику и оптимальный выбор лечебной тактики. При тяжелых формах заболевания применение современных реконструктивных технологий, включая систему VEPTR и индивидуальные имплантаты, способствует улучшению функции дыхательной системы, предупреждению прогрессирования деформации грудной клетки и повышению качества жизни пациентов. Для Республики Казахстан актуальными направлениями дальнейшего развития являются совершенствование пренатального скрининга, создание

национального регистра детей с врожденными пороками развития, проведение многоцентровых исследований и разработка национальных клинических рекомендаций, основанных на принципах доказательной медицины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ke S., Liu J., Hu H. et al. Analysis of imaging features and clinical manifestations in children with congenital rib deformities: a retrospective study // *BMC Pediatrics*. – 2024. – Vol. 24. – Article 674. – DOI: 10.1186/s12887-024-05143-w.
2. Mohammed R., Shah P., Jones A. et al. Operative management of congenital early-onset scoliosis using the vertical expandable prosthetic titanium rib (VEPTR): a case series // *World Journal of Pediatric Surgery*. – 2025. – Vol. 8, № 2. – e000972.
3. Majid O. B., Al-Zayed Z. S., Alsultan A. et al. Radiological outcomes and complications of vertical expandable titanium rib instrumentation in congenital scoliosis with or without rib fusion // *Cureus*. – 2021. – Vol. 13, № 3. – e14167.
4. Rib deformities in children // *Children’s Hospital of Philadelphia* : официальный сайт. – URL: <https://www.chop.edu/conditions-diseases/rib-deformities-children> (дата обращения: 29.06.2026).
5. Thoracic insufficiency syndrome // *Children’s Hospital of Philadelphia* : официальный сайт. – URL: <https://www.chop.edu/conditions-diseases/thoracic-insufficiency-syndrome> (дата обращения: 29.06.2026).
6. Vertical expandable prosthetic titanium rib (VEPTR) // *Children’s Hospital of Philadelphia* : официальный сайт. – URL: <https://www.chop.edu/treatments/vertical-expandable-prosthetic-titanium-rib-veptr> (дата обращения: 29.06.2026).
7. The management of pectus excavatum in pediatric patients: a narrative review // *Translational Pediatrics*. – 2023. – Vol. 12, № 2. – P. 208–220.
8. Evolution in the management of pectus excavatum in pediatric patients // *Translational Pediatrics*. – 2023. – Vol. 12, № 8. – P. 1434–1437.
9. Early complications in vertical expandable prosthetic titanium rib and magnetically controlled growing rods to treat early onset scoliosis // *International Journal of Spine Surgery*. – 2021.
10. What is new about growth-friendly implants for pediatric spinal deformity // *Journal of Orthopaedic Translation*. – 2024.
11. Genetic associations with pectus excavatum: a systematic review // *Cellular and Molecular Biology*. – 2026. – Vol. 48, № 1. – Article 122.
12. The role of 3D printing in chest wall reconstruction // *Journal of Thoracic Disease*. – 2024.
13. Custom-made dynamic 3-dimensional-printed prostheses for chest wall reconstruction // *JTCVS Techniques*. – 2025.
14. Three-dimensional printing and surgical planning for complex chest wall reconstruction // *Thoracic Surgery Clinics*. – 2025.
15. ISUOG Practice Guidelines: performance of the routine mid-trimester fetal ultrasound scan // *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*. – 2022.
16. World Health Organization. Birth defects surveillance: a manual for programme managers. – 2nd ed. – Geneva : WHO, 2023.
17. Врожденная деформация грудной клетки : клинический протокол // *Medelement* : электронный ресурс. – URL: <https://diseases.medelement.com> (дата обращения: 29.06.2026).
18. Registered prevalence and regional characteristics of congenital anomalies in the Turkistan Region, Kazakhstan, 2020–2024 // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. – 2026. – Vol. 23, № 6. – Article 722. – DOI: 10.3390/ijerph23060722.
19. Аязбеков А. К., Торгауытова Ж. Е., Таубекова М. Н. и др. Влияние социально-демографических и экологических факторов на врожденные аномалии развития в

- Туркестанской области Республики Казахстан // Репродуктивная медицина. – 2026. – № 1. – С. 148–155.
20. Ilmuratova S., Lokshin V., Manzhuova L. et al. Congenital malformations in children conceived by assisted reproductive technologies in Kazakhstan: a prospective cohort study // *Reproductive Medicine*. – 2023. – № 4. – P. 88–98. – DOI: 10.37800/RM.4.2023.76.
 21. Оценка факторов риска, приводящих к врожденным порокам развития в Туркестанской области // *Репродуктивная медицина*. – 2024. – Электронный ресурс. – URL: <https://repromed.kz/index.php/journal/article/view/418> (дата обращения: 29.06.2026).
 22. Epidemiological characteristics of congenital malformations in the Turkestan Region of Kazakhstan: nosological structure and risk // *Наука и здравоохранение*. – 2025. – № 2. – С. 78–86.
 23. Analysis of the prevalence of congenital developmental defects in newborns of the Mangystau Region from 2020 to 2024 // *Наука и здравоохранение*. – 2025. – № 4. – С. 49–57.
 24. Epidemiology of congenital malformations in Kazakhstan // *Folia Medica*. – 2021. – Vol. 63, № 3. – P. 396–402.
 25. Situational analysis of maternal and infant mortality in Kazakhstan // *Central Asian Journal of Medical Hypotheses and Ethics*. – 2024. – Vol. 5, № 3.
 26. Демикова Н. С., Лапина А. С., Подольная М. А., Путинцев А. Н. Значение генетических исследований в изучении природы врожденных пороков развития // *Российский вестник перинатологии и педиатрии*. – 2020. – Т. 65, № 5. – С. 7–11.
 27. Заяева Е. Е., Андреева Е. Н., Демикова Н. С. Эпидемиологическая характеристика врожденных пороков развития: данные регистра Московской области // *Российский вестник перинатологии и педиатрии*. – 2022. – Т. 67, № 3. – С. 39–46.
 28. Luo P., Li Q., Yan B. et al. Prevalence, characteristics and risk factors of congenital disabilities in central China livebirths, 2015–2022 // *Frontiers in Public Health*. – 2024. – Vol. 12. – Article 1341378.
 29. Abebe S., Gebru G., Amenu D., Mekonnen Z., Dube L. Risk factors associated with congenital anomalies among newborns in southwestern Ethiopia: a case-control study // *PLoS ONE*. – 2021. – Vol. 16, № 1. – e0245915.
 30. Thoracic insufficiency syndrome // *StatPearls*. – Treasure Island (FL) : StatPearls Publishing, 2024.